

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: (ARAB TILI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877628>

Madina JO'RAYEVA,

Alfraganus universiteti Sharq filologiyasi kafedrası v.b. dotsenti
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada arab tilini xorijiy til sifatida o'qitishda zamonaviy yondashuvlarning o'rni, ularning samaradorligi va amaliy qo'llanilish usullari tahlil qilinadi. Arab tilining fonetik, morfologik va sintaktik murakkabligi sababli, an'anaviy yondashuvlar ba'zan yetarli natija bermaydi. Shuning uchun kommunikativ yondashuv, vazifaga asoslangan ta'lim, integratsiyalashgan ta'lim va texnologiyalardan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Zamonaviy metodlarning afzallik va kamchiliklari ko'rib chiqilib, arab tilini samarali o'qitish bo'yicha tavsiyalar beriladi. O'qituvchilarning zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanishi arab tilini o'rganish jarayonini yanada oson va samarali qilishga yordam beradi. Ushbu maqola arab tilini o'qitishda innovatsion metodlarni joriy etish bo'yicha muhim nazariy va amaliy asoslarni taqdim etadi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль современных подходов в обучении арабскому языку как иностранному, их эффективность и методы практического применения. В связи с фонетической, морфологической и синтаксической сложностью арабского языка традиционные подходы порой не дают достаточных результатов. Поэтому возрастает потребность в коммуникативном подходе, обучении на основе задач, интегрированном обучении и использовании технологий. Рассматриваются преимущества и недостатки современных методов, даются рекомендации по эффективному обучению арабскому языку. Использование современных педагогических подходов преподавателями помогает сделать процесс изучения арабского языка более легким и эффективным. В данной статье представлены важные теоретические и практические основы для внедрения инновационных методов в обучение арабскому языку.

Annotation. This article analyzes the role of modern approaches in teaching Arabic as a foreign language, their effectiveness and methods of practical application. Due to the phonetic, morphological and syntactic complexity of the Arabic language, traditional approaches sometimes do not provide sufficient results. Therefore, the need for a communicative approach, task-based education, integrated education and the use of technologies is increasing. The advantages and disadvantages of modern methods are considered, and recommendations for effective teaching of the Arabic language are given. The use of modern pedagogical approaches by teachers helps to make the process of learning Arabic easier and more effective. This article presents important theoretical and practical foundations for the introduction of innovative methods in the teaching of the Arabic language.

Tayanch so'zlar: *arab tili, xorijiy til, kommunikativ metod, zamonaviy yondashuv, interaktiv ta'lim, texnologiyalar.*

Ключевые слова: *арабский язык, иностранный язык, коммуникативный метод, современный подход, интерактивное образование, технологии*

Keywords: *arabic language, foreign language, communicative method, modern approach, interactive education, technologies.*

Hozirgi kunda xorijiy tillarni o'rganish jarayoni yangi pedagogik usullar va texnologik vositalar bilan boyitilib bormoqda. Arab tili nafaqat musulmon dunyosi uchun, balki xalqaro aloqalar, iqtisodiy va madaniy integratsiya uchun ham muhim hisoblanadi. Arab tilini samarali

o'qitish uchun an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda zamonaviy metodlarni qo'llash talab etiladi. Bugungi kunda til o'rganish jarayonida interaktiv yondashuvlar, raqamli texnologiyalar, kommunikativ metodlar va integratsiyalashgan ta'lim usullari keng qo'llanilmoqda.

Arab tilini samarali o'rganish uchun qo'llaniladigan yondashuvlar, ularning afzallik va kamchiliklari hamda ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish bo'yicha quyidagi fikr va mulohazalarni ko'rib chiqamiz:

1. Arab tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati

Arab tili fonetik, morfologik va sintaktik jihatdan murakkab til hisoblanadi. Ayniqsa, bu tilni xorijiy til sifatida o'rganayotganlar uchun ba'zi murakkabliklar mavjud. Masalan: Arab tili o'ngdan chapga yozilishi boshqa tillardan farqli o'laroq, o'quvchilarga qo'shimcha qiyinchilik tug'diradi.

Arab tilining talaffuzi juda xilma-xil bo'lib, harflarning chiqish joyi va tovush xususiyatlarini to'g'ri o'rganish muhimdir. Grammatika va morfologik tizim murakkab bo'lib, ko'plik shakllari va fe'l zamonlari boshqa tillarga nisbatan qiyinroq o'zlashtiriladi. Shu sababli, arab tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlarni joriy qilish zarur. Bu metodlar quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

O'quvchilar real hayotiy vaziyatlarda tilni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Arab tilini o'rganish jarayoni faqat grammatikaga asoslanmay, muloqot va amaliy tajribaga urg'u beradi. Texnologik resurslar yordamida mustaqil o'rganish imkoniyati kengayadi.

Bugungi kunda arab tilini o'rgatishda eng samarali deb hisoblangan zamonaviy metodlar quyida batafsil ko'rib chiqiladi.

2. Arab tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar:

Ulardan biri kommunikativ yondashuv (Communicative Language Teaching – CLT). Bu yondashuvning asosiy tamoyillari talabalar o'rtasida arab tilida faol muloqotni rivojlantirish. Grammatik qoidalar bilan bir qatorda, tilni real hayotda ishlatish ko'nikmasiga urg'u berish. Interaktiv mashg'ulotlar orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash.

Tatbiq etish usullari quyidagicha: Arab tilida dialoglar, rolli o'yinlar va debatlar tashkil qilish. O'quvchilarni arab tilida turli mavzularda suhbatlarga jalb qilish. Talabalarga mustaqil nutq so'zlash imkoniyatini berish.

Bu mavzularning afzalliklari quyidagicha: Talabalar tilni jonli va tabiiy muhitda o'rganadilar. Arab tilini amaliy qo'llash ko'nikmalari tez shakllanadi. O'quvchilarning ishonchi ortib, tilni erkinroq ishlata boshlaydilar.

Bu usulning kamchiliklari ham mavjud bo'lib, grammatik nazariyaga e'tibor kamroq bo'lishi mumkin. Ushbu uslubdan ijobiy natija olish uchun o'qituvchidan faol ishtirok va talabalar bilan ko'proq ishlash talab etiladi.

Yana bir yondashuv vazifaga asoslangan ta'lim (Task-Based Language Teaching – TBLT) bo'lib, asosiy tamoyillari o'quvchilar real hayotiy topshiriqlar orqali tilni o'rganadilar. Arab tilini amaliy vaziyatlarda ishlatish orqali ko'nikmalar shakllantiriladi.

Tatbiq etish usullari: o'quvchilarga arab tilida mehmonxona bron qilish, restoran menyusini tushuntirish yoki intervyu o'tkazish kabi vazifalar beriladi. Matn yozish, video intervyu tayyorlash va boshqa topshiriqlar orqali o'quvchilarning faolligi oshiriladi.

Uning afzalliklari o'quvchilar amaliy mashg'ulotlar orqali tezroq til o'rganadilar. Arab tili real hayotiy vaziyatlarda mustahkamlanadi.

Kamchiliklari esa, har bir vazifa uchun maxsus materiallar tayyorlash talab etiladi. Shuningdek, barcha o'quvchilar bir xil darajada faollik ko'rsatmasligi mumkin.

Integratsiyalashgan yondashuv (CLIL) ham mavjud bo'lib, uning asosiy tamoyillari quyidagicha:

Arab tilini boshqa fanlar bilan bog'lab o'rganish. O'quvchilar bir vaqtning o'zida til va boshqa sohalarga oid bilimlarni egallaydilar.

Uning tatbiq etish usullari: Islom tarixi, arab adabiyoti yoki falsafa darslarini arab tilida o'tish. Arab madaniyati va tarixi bo'yicha loyihalar ishlab chiqish.

Afzalliklari: Talabalar tilni yanada tabiiy muhitda o'rganadilar. Fanlararo yondashuv orqali tilni chuqurroq tushunishadi.

Kamchiliklari esa: o'qituvchidan yuqori malaka talab etiladi. Maxsus o'quv materiallarini ishlab chiqish zarur bo'ladi.

3. Arab tilini o'qitishda zamonaviy metodlarni joriy etish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

1. O'qituvchilar zamonaviy metodlarni qo'llash bo'yicha doimiy ravishda malaka oshirishlari kerak.

2. Arab tilini o'rgatishda interaktiv va kommunikativ usullardan foydalanish tavsiya etiladi.

3. Arab tilida so'zlashuvchi muhit yaratish uchun texnologik resurslardan foydalanish kerak.

4. Har bir o'quvchining o'ziga xos ta'lim ehtiyojlarini inobatga olish muhimdir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, arab tilini samarali o'qitish uchun zamonaviy yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Kommunikativ metod, vazifaga asoslangan ta'lim va texnologiyalardan foydalanish til o'rganish jarayonini tezlashtiradi va samaradorligini oshiradi. Arab tilini o'rgatishda madaniy kontekstni inobatga olish va interaktiv metodlarni joriy etish kelajak avlodlar uchun muhim strategiyalardan biri hisoblanadi.

Fodalanilgan adabiyotlar:

1. Современная лингвистика. Теория, проблем и методы. – Москва: 1976. – С. 26.
2. Ханна ал-Фахури. История арабской литературы. – Москва: 1961. Т. 2. – С. 368.
3. Холидов Б.З. Учебник арабского языка. – Ташкент: Ўқитувчи, 1981. – С. 654.
4. Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. – Москва: Наука, 1985. – С. 303.
5. Шагал Э.В. Учебник арабского языка. – Москва: Политиздат, 1981. – С. 784.
6. Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка. – Москва: Наук, 1985. – С. 172.
7. Юшманов Н.В. Работы по общей фонетики, семитологии и арабской классической м орфологии. – Москва: Вост. лит. РАН. 1998. – С. 271.